

YOSHLARINING IJTIMOY HAYOTGA NISBATAN INTILISHLARIDA INTELEKTUAL SALOHIYATNING O'RNI

Yuldasheva Nilufar

orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2756-4600>

e-mail: nilufarabdulayeva1968@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881365>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimini rivojlantirishda mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy jarayonlar va oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'zbekiston jamiyatining fundamental o'zgarishi hayot tarzining hamma sohalarida ijtimoiy pog'onalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Fuqarolik jamiyati tuzilishi, demokratik institutlarga o'tish, Bozor iqtisodiyotiga o'tish – strategik masalalar, mamlakatning ijtimoiy ta'minoti sharoitlarini muvozanatiga yo'l beruvchi yechimlar, dunyo integratsiyasi bo'shliq ekanligi haqida.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, ijtimoiy pog'ona, strategik masala, zamonaviy informatsion jamiyat, «Yoshlar» tushunchasi, o'zgaruvchanlik.

1. Kirish.

O'zbekiston jamiyatining fundamental o'zgarishi hayot tarzining hamma sohalarida ijtimoiy pog'onalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Fuqarolik jamiyati tuzilishi, demokratik institutlarga o'tish, Bozor iqtisodiyotiga o'tish – strategik masalalar, mamlakatning ijtimoiy ta'minoti sharoitlarini muvozanatiga yo'l beruvchi yechimlar, dunyo integratsiyasi bo'shlig'idir. Bularning hammasi maksimal mobilizatsiyani talab etadi.

Mehnat sohasida va bandlikda bozor iqtisodiyotiga o'tish ijtimoiy mehnat munosabatlarida yangi talabdagi vaziyatlarini yuzaga keltirdi. Bir tomondan, bozor iqtisodiyoti yoshlarning mehnat sohasidagi imkoniyatlari chegarasini kengaytirdi, boshqa tomondan - davlatning qadriyatli etika negizlari, bu guruhdagi aholining kasb tanlashi, davlatning iqtisodiyot sohasida faolligi kasb tanlashda huquqiy normalar chegaralaridan chiqib ketmoqda. Yoshlar ongida kasb tanlashda bo'lgan tushunchalarida ijobiy munosabat yuzaga kelmoqda .

Yoshlarda bugungi kunda mehnat faoliyatining boshlanishi birdek emas. Bir tomondan kasb tanlash kuchaydi, qaysiki hech kim bilan bog'lik bo'lmagan. Boshqa tomondan yoshlarga shunday muammolarni hal qilishga to'g'ri keldiki, hatto 15-20 yil avvalgi tengdoshlar yecha olishmagandi. Mehnat bozorida kuchli tanlov o'tkaziladi, intellektual salohiyatli yoshlar – qizlar va yigitlar maktabini tamomlab , ijtimoiy guruhlarning eng qismi bo'lib qoladi.

2. Tadqiqot usuli

Bugungi mehnat bozori ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yish bilan birga ularni yangi iqtisodiyot va intellektual salohiyatga bardosh bera olishni o'rgatadi.

Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar oilaning ta'minlangani bilan oliy o'quv yurtiga kirish imkoniyati va hayot istiqbolini yoshlar oldida oliy ma'lumot ochib beradi. Shaharda ham qishloqda ham oliy ma'lumot orqali inson hayotda hamma narsaga erishadi degan tushuncha tarqalgan. Ammo ota-onaning mablag'lariga qaramasdan, viloyat oliy o'quv yurtlarida olingan bilimning saviyasi past bo'ladi degan tushunchalarni xalqimizdan eshitib qolamiz, aslida haqiqiy bilim joy tanlamaydi, bunday tushunchalar esa mehnat bozorida kerakli moddiy va status mukofotni beradigan mutaxassislikka ega bo'lish imkoniyatini pasaytiradi. Bilim olish ikki tomonlama olib boriladi. U ham ishlab chiqaruvchi, ham iste'molchi. Ma'lumot bilim va ko'nikmalar ishlab chiqaruvchi sifatida aholi uchun foydalanishi sifatida chiqadi, olingan bilim va ko'nikmalar faqat korxonada tomonidan iste'mol qilinadi. Korxonada uchun bilim bu mahsulot, u iste'molchi (aholi) uchun bilim korxonada bo'lib chiqadi asosiy iste'molchi- korxonada- bilimning holatini aniqlaydi. Aholi esa bilim va ko'nikmalarining iste'molchisi sifatida bilimga moslashishga to'g'ri keladi.

Tashabbus, intellektual salohiyatni boshidan kechirmoqda. Xuddi shunday sharoitlarda ijtimoiy intellektual salohiyat yanada ahamiyatli ohangga ega bo'lib, teng huquqli ijtimoiy hodisaga aylanadi.

Ammo, intellektual salohiyatga bo'lgan munosabat, o'zida ruhiy murakkablik va qarama-qarshilik bilan ajralib turadi. Intellektual salohiyat bir vaqtning o'zida siyosiy va iqtisodiy bozorlardagi faol omillarning rag'batlantiruvchi omil sifatida tushunilishida mujassamlashadi, ammo shakli bo'yicha xoh siyosatda xoh biznesda bo'lsin, va "changalzorlar qonuni" mavjud bo'lgan joylarda yashash uchun kurashni aks ettiradi. Informatsion jamiyatning rivojlanishi va globallashtirish jarayoni zamonaviy intellektual salohiyat ta'sir o'tkazadi. Intellektual salohiyat siyosatchilar, tadbirkorlar va yoshlar tomonidan katta tahliliy tayyorgarlik va strategik fikrlashni talab qiluvchi ko'p darajali xodisa deb baholanadi.

Intellektual salohiyat nisbatan yoshlarda munosabatni shakllantirishda muhim rolni shaxsiy omil o'ynaydi. Intellektual salohiyat o'yinida unga moslashgan, ichki nazorat belgilariga ega va erishuvga asoslanganlar o'zini muvaffaqiyatli deb his qiladi.

Oilalardagi moddiy ta'minlanganlik darajasi yoshlarning hayotiy strategiyalarini tahlili qilganda muxim ijtimoiy xarakteristika deb qaraladi. Shu tariqa, 2021-2022 yillarda olib borilgan tadqiqotlar, yoshlardagi bog'lanish darajasi oilalarning moddiy xolatiga juda bog'liqligini ko'rsatdi. Keyingi ijtimoiy so'rovlar va tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, jamiyat uchun yangi sanalgan muvaffaqiyat va ijtimoiy prestij belgilariga intilish oilalardagi moddiy ta'minlanganlik darajasiga bog'liqdir: ya'ni, «o'z ishi» va yuqori daromadlar. Oilaning kambag'alligi yoshlardagi hayotiy imkoniyatlar sonini pasaytiradi va bolalardagi ota-onalarining kamag'alligini "meros" qilib olish darajasi juda yuqori chunki u g'arbiy individuallashtirgan jamiyatdagi intellektual salohiyatga qaraganda yagona ijtimoiy tabiatga ega.

Shaxs intellektual salohiyatining ijtimoiy asoslari A.Maslou talablari ierarxiyasi modeli bilan chambarchas bog'liq, bunda shaxsning tan olinish, maqom, hurmat va o'z o'zidan faollashishga intilishida kichik bo'lmagan rolni o'ynaydi, professional va ijtimoiy darajadagi insonning intellektual salohiyatiga rel'ef tarzda aks etadigan biologik, ruhiy va shaxsiy potentsialning mavjudligi ham ahamiyatli o'rin tutadi. Shaxsdagi professional potentsial darajasi va aynan hajmi uning kasbdagi o'z o'zidan realizatsiya jarayoni vositalarini egallashda perspektivalari, hamda jamiyat va umuman olganda, undagi alohida guruhlar potentsiali darajasi, jamoat faoliyati bilan shug'ullanuvchi ierarxik tashkil qilingan sub'ektlarning intellektual salohiyatiga bog'liqdir.

Shaxs intellektual salohiyatini zamonaviy o'zgarayotgan jamiyat sharoitlarida o'rganishdagi tamoyil va uslubiy asos bo'lib, intellektual salohiyatning arxetip shakli barcha shaxslar uchun umumiy bo'ladi va ulardagi ijtimoiy xulq atvoriga chuqur ta'sir qiladigan tashkil etuvchi asos hisoblanadi. Shaxsning zamonaviy informatsion jamiyat sharoitlaridagi hayotiy strategiyasi masalasi bu -intellektual salohiyatning ustunlik xolatini qanday qilib saqlab turish, va uni maksimal muddatgacha saqlab turish, intellektual salohiyatning ba'zida yashin kabi va ba'zida odatda oldindan ko'rilmagan holda o'zgaruvchi tashki sharoitlari va ularning ketma-ket harakatlar va usullar bilan qanday qilib o'zgartirish, shu jumladan faqat ham insofli yo'llar bilan emas, balki, erishilgan ustunlikni neytral holatda tutib turish. Atrof muxit va intellektual salohiyat dinamikni ushbu masalani shaxs uchun intellektual salohiyatidagi doimiy muammoga aylantiradi. Mazkur muammoning hal qilinishi intellektual salohiyat tabiatini, intellektual salohiyatda ustunlikka erishishning manbalari va vositalarini aniq tushunishni talab qiladi.

3. Natijalarni muhokama qilish

Mehnat va iqtisodiy faoliyatining ahamiyati shundan iboratki, boylikning taqsimlanishi iqtisodiy ahvol farqi bu boylikni ishlab chiqaruvchilar, ma'lum miqdorda turli xil ijtimoiy tengsizlikni belgilaydi.

Yuqori farovonlik yoshlar qarashida stratifikatsiya va ijtimoiy xarakter sharoitida status ko'rsatkichi hisoblanadi. Qishloq yoshlari past darajali hayotiy talabgorliklarga ega va oilaviy statusligi, xayotiy rejalarni amalga oshirish tajribasi yo'qligi.

Amaliy harakat va kutish darajasi qadam ba qadam pasaydi, favqulodda Yangi xayotga, dunyoning darajasiga yetdi umidlari bir oz yaxshilandi va oldingi yetish muvaffaqiyatlari saqlandi.

Umumiy ma'noda g'arbiga qaraganda orqada qolgan, o'zining urf-odatlaridan kechishni istamagan jamiyat haqida ketmoqda. Qanday tashkiliy o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa ham, u baribir rivojlanayotgan mamlakatlarga qaraganda orqada qolmoqda.

Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash – bu ularga ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va amaliy ko'nikmalarni o'rgatish jarayonidir. Bu, avvalo, o'zaro hurmat, mehnat, javobgarlik, mustaqillik, axloqiy

qadriyatlar, va ijtimoiy hamkorlikni o'z ichiga oladi. Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashning ba'zi asosiy jihatlari quyidagilar:

Yoshlarni yaxshi bilim olishga va ma'naviy-axloqiy tarbiya olishga undash. Ularni ilm olish, kitob o'qish, tarix va madaniyatni o'rganish orqali o'z hayotlarida to'g'ri qarorlar qabul qilishga o'rgatish.

Yoshlarni mehnatni qadrlashga, o'z vaqtini va resurslarini to'g'ri rejalashtirishga o'rgatish. Ularni mas'uliyatli bo'lishga, o'z vazifalarini bajarishga va boshqalar bilan hamkorlik qilishga yo'naltirish.

Yoshlarni ijtimoiy munosabatlar o'rnatish, o'z fikrini aniq ifodalash va boshqalar bilan samarali muloqot qilishga o'rgatish. Ularni turli ijtimoiy guruhlar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatishga rag'batlantirish.

4 Xulosa

Yoshlarni ijtimoiy adolat, tenglik, halollik va hurmatga asoslangan qadriyatlar bilan tarbiyalash. Ularni xushmuomala, mehribon, yordamga tayyor bo'lishga o'rgatish.

Yoshlarni o'z hayotlari uchun javobgar bo'lishga, qarorlar qabul qilishda mustaqil bo'lishga, shuningdek, jamiyatdagi o'z rolini to'g'ri anglashga o'rgatish.

Yoshlarni huquqlarini bilishga va ularni himoya qilishga, jamiyatdagi qonunlarga hurmat bilan qarashga o'rgatish. Bu ijtimoiy hayotda muvozanatni saqlash uchun juda muhimdir.

Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda oilaning, ta'lim muassasalarining va jamiyatning o'rni katta. Har bir yoshning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olinib, unga mos tarzda tayyorgarlik ko'rish zarur.

Shunday qilib «Yoshlar» tushunchasi o'zgaruvchan, vaqtinchalik xususiyatiga ega, bu uning har xil jamoada boshqa taraflari haqida gapirish mumkinligini tasdiq yetadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества. М.:Наука, 1998
2. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ Е.С.Евдокимова. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
3. Г.Богданович. Дополнительная общеразвивающая программа «Мульт- студия «Мой мир» Свердловская область, 2018 г.
4. "O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar" mavzusidagi Respublika ko'p tarmoqli ilmiy konferensiya. Oktyabr 2020 10-qism 105-107-betlar
5. "Вестник магистратуры" научный журнал 2021-yil 112 son ISSN 2223-4047. 65-67 bet
6. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 2 / ISSUE 6 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.Uz. ISSN: 2181-3906 2023 706-710-betlar
7. www.edu.uz.
8. Ijtimoiy axborot ta'lim portali: www.ziyonet.uz.